

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2024

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente, se extiende esta **CONSTANCIA** para **Ambrosio Ortiz Ramírez, Esmeralda Ortiz Camacho y Raziel Pichardo Jiménez**, autores que colaboran con el artículo titulado:

“Impacto de covariables económicas en el comportamiento del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (2014-2024)”

Recepción: 19-julio-2024

Aprobación: 14-noviembre-2024

Este documento hace constar que este artículo fue sometido a un proceso riguroso de dictaminación y aprobado para su publicación de acuerdo con los lineamientos editoriales previstos por la revista para el número 53 de *Tiempo Económico*, ISSN 1870-1434. Publicación editada por el Departamento de Economía a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes ante cualquier comentario adicional.

A T E N T A M E N T E

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Lic. Carlos Roque Rodríguez

**Director de la revista Tiempo
Económico**

C.c.p Archivo.

IMPACTO DE COVARIABLES ECONÓMICAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL IPC DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (2014-2024)

Ambrosio Ortiz Ramírez[‡]
Esmeralda Ortiz Camacho[§]
Raziel Pichardo Jimenez^{**}

Resumen

Esta investigación analiza los efectos del mercado accionario mexicano en relación con algunas covariables económicas como el tipo de cambio, el precio del petróleo, el oro y el S&P 500 durante el periodo 2014-2024. Se examina no solo la interrelación entre los mercados ante eventos inesperados, como lo fue la crisis del COVID-19, sino también si estas relaciones se extienden a situaciones menos extremas, dado que los mercados tienden a recuperarse rápidamente de caídas bruscas una vez superada la incertidumbre. Los resultados proporcionan una comprensión profunda de las relaciones entre los mercados, revelando una relación bidireccional.

Palabras clave: Mercados financieros, VAR, Estimación, Precio de un activo.

Clasificación JEL: C32, C53, E37, E44.

[‡] Profesor Investigador de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación - Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: amortiz@ipn.mx

[§] Maestría en Finanzas Bursátiles. Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: esmeralda_pgsm@hotmail.com

^{**} Doctorante en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma Metropolitana. Correo electrónico: razielpichardo@gmail.com

Impact of Economic Covariates on the Performance of the Mexican Stock Exchange IPC (2014-2024)

Abstract

This research analyses the effects of the Mexican stock market in relation to some economic covariates such as the exchange rate, the price of oil, gold and the S&P 500 during the period 2014-2024. It examines not only the interrelationship between markets in the face of unexpected events, such as the COVID-19 crisis, but also whether these relationships extend to less extreme situations, given that markets tend to recover quickly from sharp declines once uncertainty is overcome. The results provide an in-depth understanding of the relationships between markets, revealing a bidirectional relationship.

Keywords: Financial markets, VAR, Estimation, Asset pricing.

JEL classification: C32, C53, E37, E44.

1. Introducción

En la literatura existente sobre predicciones en las series financieras, en general la literatura se centra en la precisión de la predicción de los movimientos de los precios de las acciones, pero a menudo no logran captar las características importantes asociadas con la complejidad inherente de los mercados. Es decir, la consideración exclusiva de la serie temporal por sí sola puede pasar por alto factores externos que desempeñan un papel crucial en la formación de los precios. Es esencial abordar esta desventaja mediante la exploración de enfoques que permitan la inclusión de variables externas relevantes en el proceso de predicción. La integración de covariables proporciona una visión más completa y realista de los determinantes del comportamiento de una serie, mejorando así la capacidad de los

modelos para adaptarse a condiciones cambiantes y capturar patrones más complejos en los datos financieros.

La relación entre el rendimiento de los mercados financieros y la economía ha sido un tema de investigación constante, abordado bajo distintas metodologías. Entre ellas destaca el uso de los modelos vectoriales autorregresivos (VAR) descritos en Sims (1980), en su artículo *"Macroeconomics and Reality"*. Este enfoque rompió con la tradición de los modelos estructurales rígidos al proponer una metodología más flexible para analizar las dinámicas temporales que caracterizan las interacciones entre variables macroeconómicas. A diferencia de los modelos estructurales convencionales, los VAR no imponen restricciones teóricas fuertes sobre las relaciones causales entre las variables, permitiendo que la dinámica subyacente emerja directamente de los datos. Esto los hace especialmente aptos para capturar la complejidad inherente a los sistemas económicos.

Sin embargo, los resultados han sido diversos, (véase, por ejemplo, Lee (1992), Thorbecke (1997), entre otros). Por lo tanto, es necesario ampliar la investigación para comprender por qué los valores individuales reaccionan de manera diferente a las perturbaciones de algunas variables, y cuál es la fuerza impulsora detrás de esta reacción.

En este contexto, en el presente trabajo se analiza el comportamiento de algunas covariables por su posible interacción con el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC), considerando el tipo de cambio (USD/MXN), el precio del petróleo (WTI), el precio del oro, y el S&P 500, debido a la fuerte correlación entre los mercados internacionales. Utilizando un modelo VAR que considera la posible simultaneidad de la interdependencia. A diferencia de los estudios existentes, se aborda el problema de la simultaneidad utilizando observaciones de alta frecuencia (es decir, datos diarios) para analizar cómo el índice se asocia con determinados precios en el corto plazo.

En la literatura económica, se ha utilizado la heteroscedasticidad de las perturbaciones en datos de alta frecuencia para identificar el impacto de la política monetaria en los mercados financieros. Por ejemplo, Rigobon y Sack (2004) aplicaron esta técnica y encontraron que aumentos inesperados en los tipos de interés provocan una disminución significativa en los precios de las acciones. Sin embargo, no contemplan la causalidad bidireccional, centrándose exclusivamente en los efectos de las perturbaciones de la política monetaria. Para abordar este aspecto, es necesario identificar las perturbaciones en un sistema como los VAR estructurales.

El resto de este estudio está organizado como sigue, en la sección 2 se ofrece una breve revisión de la literatura, destacando trabajos que exploran la relación entre el mercado de valores y la economía. La sección 3 describe la metodología teórica-empírica empleada junto con la estadística descriptiva de los datos. En la sección 4 se analizan y discuten los resultados obtenidos. Por último, la sección 5 se presentan las conclusiones y se señalan algunas limitaciones.

2. Relación con en el Mercado Bursátil

Se han realizado varios estudios para identificar la interdependencia entre la economía y los rendimientos del mercado de valores. En general, el mercado de valores refleja la actividad económica de un país. Por otra parte, no se puede negar el hecho de que el mercado de valores también afecta al nivel de actividad económica. Dado que tanto el mercado bursátil como la actividad económica influyen significativamente en el rendimiento del otro, los estudios que analizan la relación entre las características financieras y económicas pueden clasificarse en dos grupos diferentes según la dirección de causalidad asumida.

Lee (1992) abordó la relación entre los rendimientos de acciones, tasas de interés, actividad económica real e inflación, encontrando relaciones causales significativas y destacando la interconexión esencial entre los mercados financieros y la salud general de la economía. Por otro lado, Christiano, Eichenbaum y Evans

(1996) analizaron los impactos de los shocks de política monetaria en el flujo de fondos, proporcionando evidencia crucial sobre cómo las variaciones en la oferta monetaria influyen en la distribución de fondos entre diferentes sectores de la economía, encontrando un enfoque en el que la política monetaria afecta la actividad económica y los mercados financieros.

Levine y Zervos (1998) investigaron cómo el mercado de valores y el sector bancario influyen en el crecimiento económico. Su análisis reveló que tanto la liquidez en el mercado bursátil como el desarrollo del sistema bancario tienen una correlación positiva con las tasas de crecimiento económico, la acumulación de capital y el aumento de la productividad. Además, encontraron que los elementos financieros son fundamentales para el proceso de crecimiento económico.

Por otra parte, Rigobon y Sack (2002) demostraron que la política monetaria responde a la evolución del mercado bursátil, considerando coherentemente el impacto de los movimientos en este mercado sobre la demanda agregada. Destacaron que la causalidad entre las tasas de interés y los precios de las acciones opera en ambas direcciones, y no tomar en cuenta esta endogeneidad puede introducir un sesgo significativo en las estimaciones empíricas de cómo los rendimientos de las acciones reaccionan a la política monetaria.

La precisión en la relación entre la política monetaria y el mercado bursátil permite entender mejor el mecanismo de transmisión. Por ejemplo, Goodhart y Hofmann (2002), desafían los modelos estructurales retrospectivos al explorar esta relación, destacando la importancia de considerar variables adicionales al formular políticas óptimas, como el tipo de cambio y los precios de propiedad y acciones.

Además, Ratanapakorn & Sharma (2007) profundizan en la conexión dinámica entre los rendimientos bursátiles en los Estados Unidos y las variables macroeconómicas. Los autores adoptan un enfoque más contemporáneo, explorando la interrelación entre los movimientos del mercado financiero y factores

económicos clave. A través de un análisis dinámico, examinan cómo las variaciones en las variables macroeconómicas influyen en los rendimientos de las acciones, encontrando relaciones positivas entre los precios de las acciones y variables como la inflación y los tipos de interés a corto plazo, pero una relación negativa entre los precios de las acciones y los tipos de interés a largo plazo.

En **Ortiz et al (2022)** se analiza interacción en el mercado de bonos americano a plazos de 3 meses, 5, 10 y 30 años durante la crisis del COVID-19 mediante Vectores Autorregresivos (VAR). Se destaca la reacción alcista que tienen los bonos de 5, 10 y 30 años ante variaciones del bono de 3 meses, así como los efectos de causalidad entre los bonos de la muestra.

Otros estudios, como el de Caporale y Soliman (2010), evalúan la contribución del momento bursátil en la oferta monetaria en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Los resultados muestran que el mercado bursátil desempeña un papel importante en la demanda de dinero. Gurkaynak et al. (2005) investigan los efectos de las medidas de política de la Reserva Federal sobre los precios de los activos utilizando un enfoque de estudio de eventos de alta frecuencia. El estudio concluye que los efectos de la política monetaria sobre los precios de los activos se caracterizan mejor por dos factores que se identifican como el factor “objetivo actual del tipo de los fondos federales” y el factor “trayectoria futura de la política”. En la terminología actual, el segundo factor corresponde a la orientación futura. Según sus conclusiones, los dos factores tienen efectos importantes pero diferentes sobre los precios de los activos.

En este sentido, las aportaciones de Thorbecke (1997) resaltan la relevancia de estudios detallados sobre la respuesta de los rendimientos de las acciones a cambios en las tasas de interés, concluyendo que existe una relación significativa entre las variaciones en las tasas de los fondos federales de los Estados Unidos y los precios de las acciones. Estas conclusiones respaldan la importancia de considerar detalladamente los mecanismos de transmisión de la política monetaria

para comprender mejor las dinámicas del mercado de valores en diversos contextos.

Además, resaltan la importancia de considerar de manera integral los canales de retroalimentación entre la economía y los mercados financieros. La relación entre ambos es dinámica y bidireccional, lo que subraya la necesidad de abordar ambas direcciones de causalidad para una comprensión completa de estos fenómenos económicos.

3. Metodología y Modelización

Un Modelo Vectorial Autorregresivo (VAR) es una herramienta crucial en la exploración de las relaciones de causalidad entre series de tiempo, especialmente al analizar múltiples variables que interactúan a lo largo del tiempo. En su formulación básica, en un modelo VAR se supone que cada variable en estudio se expresa como una función lineal de sus propios valores pasados y de los valores pasados de las otras variables en el sistema, lo que implica que cada variable retrocede en el tiempo influenciada por su propia historia y la de las demás variables. Esta estructura permite modelar las interacciones dinámicas entre las variables sin la necesidad de especificar a priori las relaciones causales, proporcionando así una herramienta para analizar series temporales multivariantes.

Para ilustrar su forma básica del VAR, se puede considerar el caso en donde se tienen dos variables, Y_{1t} y Y_{2t} , en donde la trayectoria temporal de Y_{1t} se vea afectada por realizaciones actuales y pasadas de la secuencia Y_{2t} y dejar que la trayectoria temporal de la secuencia Y_{2t} se vea afectada por realizaciones actuales y pasadas de la secuencia Y_{1t} . Este escenario se expresa mediante las ecuaciones:

$$Y_{1t} = \delta_{10} + \delta_{11}Y_{2t} + \delta_{12}Y_{1t-1} + \delta_{13}Y_{2t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (1)$$

$$Y_{2t} = \delta_{20} + \delta_{21}Y_{1t} + \alpha_{22}Y_{1t-1} + \alpha_{23}Y_{2t-1} + \varepsilon_{2t} \quad (2)$$

Donde Y_{1t} y Y_{2t} son variables estacionarias; ε_{1t} y ε_{2t} son perturbaciones de ruido blanco no correlacionadas, con desviaciones estándar de σ_1 y σ_2 respectivamente. Estas ecuaciones conforman un modelo VAR de primer orden, dado que el rezago más largo es la unidad. Asimismo, estas ecuaciones pueden ser representadas de manera matricial como sigue:

$$\begin{pmatrix} Y_{1t} \\ Y_{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta_{10} \\ \delta_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \delta_{11} \\ \delta_{21} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1t} \\ Y_{2t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \delta_{12} & \delta_{13} \\ \delta_{22} & \delta_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1t-1} \\ Y_{2t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Es decir:

$$Y_t = A_0 + AY + BY_{t-1} + u_t \quad (4)$$

De esta manera, este sistema de ecuaciones puede extenderse fácilmente a más variables y a órdenes superiores, ya que en principio nada impide incorporar un gran número de variables en el VAR. Es posible construir un VAR de n ecuaciones en el que cada ecuación contenga p rezagos de todas las n variables del sistema.

Conviene incluir las variables que tienen efectos económicos importantes entre sí. En la práctica, se debe considerar cuidadosamente qué variables incluir en el VAR, ya que la incorporación de un gran número de variables puede reducir rápidamente los grados de libertad.

Un VAR(p) de n ecuaciones puede representarse de la forma como lo hace Enders (2014, pág. 303):

$$\begin{bmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \\ \vdots \\ y_{nt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{10} \\ A_{20} \\ \vdots \\ A_{n0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{11}(L) & A_{12}(L) & \cdots & A_{1n}(L) \\ A_{21}(L) & A_{22}(L) & \cdots & A_{2n}(L) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}(L) & A_{n2}(L) & \cdots & A_{nn}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{1t-1} \\ y_{2t-1} \\ \vdots \\ y_{nt-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{nt} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Donde, A_{i0} son los parámetros que representan los términos de intercepción; $A_{ij}(L)$ son los polinomios de operador de rezago L ; y específicamente los

coeficientes individuales de $A_{ij}(L)$ se denotan por $a_{ij}(1), a_{ij}(2), \dots$. Es importante señalar que, dado que todas las ecuaciones tienen la misma longitud de retardo, los polinomios $A_{ij}(L)$ son todos del mismo grado. Este enfoque matricial proporciona una visión más compacta y generalizada del modelo VAR(p).

3.1 Variables para el Análisis

Para analizar la relación entre el mercado de valores y la economía, es esencial seleccionar cuidadosamente variables que puedan representar ambos entornos. Mientras que para el mercado bursátil la elección suele ser más concreta, como algún índice, precio o rentabilidad que caracterice ese mercado, para definir el entorno real se requiere considerar una gama más amplia de variables.

En este contexto, se explora el comportamiento de varias variables seleccionadas por su posible interrelación con el mercado de valores mexicano. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de estas variables con una periodicidad diaria que va del 3 de enero de 2014 al 21 de junio de 2024. Este periodo permite capturar no solo las tendencias a largo plazo sino también examinar cómo estas variables respondieron a eventos económicos clave como la pandemia de COVID-19.

Gráfica 1. Comportamiento de Variables

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de *Yahoo Finance*.

En la *Gráfica 1*, se evidencian los impactos de la crisis a causa de la pandemia, manifestándose claramente a través de indicadores clave. Se observa un incremento notorio en el tipo de cambio, un aumento en el precio del oro y una marcada disminución en los índices tanto de la BMV como el de EE.UU. Simultáneamente, se aprecia la caída del precio de petróleo. Además, el gráfico muestra eventos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las elecciones presidenciales de México de 2018 y 2024 debido a la depreciación del peso que ha presentado tras los resultados, seguido del nerviosismo por la reforma al Poder Judicial.

Para captar el comportamiento dinámico de estas variables, se calcularon los rendimientos diarios utilizando la tasa de cambio logarítmica. Esta metodología permite evaluar la volatilidad y las fluctuaciones en periodos cortos. La *Gráfica 2* muestra cómo los rendimientos han variado a lo largo del tiempo, destacando periodos de alta volatilidad y caídas abruptas, especialmente durante eventos significativos. Se observan patrones de volatilidad agrupada.

Gráfica 2. Rendimientos Diarios de las Variables Seleccionadas

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de *Yahoo Finance*.

La siguiente tabla presenta la descripción estadística de los rendimientos de las variables, proporcionando una visión general de sus características principales, como la media, la mediana, la desviación estándar, y otros estadísticos relevantes.

Tabla 1. Descripción Estadística de las Variables

Ticker	Petróleo WTI	Oro	USD/MXN	S&P 500	IPC
count	2554	2554	2554	2554	2554
mean	0.00017	0.00025	0.00013	0.00045	0.00010
std	0.02915	0.00927	0.00804	0.01096	0.00988
min	-0.28221	-0.05107	-0.03622	-0.09995	-0.06638
25%	-0.01305	-0.00439	-0.00425	-0.00378	-0.00525
50%	0.00131	0.00031	-0.00026	0.00063	0.00018
75%	0.01349	0.00522	0.00419	0.00567	0.00565
max	0.31963	0.05778	0.08295	0.08968	0.04181

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de *Yahoo Finance*.

Estas estadísticas permiten comprender mejor las distribuciones y volatilidades de las variables a lo largo del periodo de estudio, aportando una base sólida para el análisis empírico posterior.

Por último, se presenta una primera aproximación a la relación entre las variables seleccionadas y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a lo largo del periodo comprendido, proporcionando una visión preliminar de la dirección y fuerza de posibles correlaciones con el propósito de comprender mejor la dinámica entre las variables. Para explorar visualmente estas asociaciones, se utilizan los diagramas de dispersión que representan de manera gráfica la relación entre pares específicos de variables.

Asimismo, cada diagrama de dispersión incluye una línea de regresión. Esta línea representa la tendencia general de la relación entre la variable y el IPC. La ecuación de la línea de regresión se muestra en cada gráfico, lo que permite entender la relación matemática específica entre la variable y el IPC. Por ejemplo, la ecuación

podría indicar cómo cambia el IPC en respuesta a cambios en el tipo de cambio (USD/MXN).

Gráfica 3. Relación entre Covariables y el IPC

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de *Yahoo Finance*.

3.2 Revisión de los datos para la aplicación del VAR

Dadas las características de las variables, como la falta de normalidad y periodos de volatilidad, se reconoce la presencia de no estacionariedad en sus comportamientos temporales. Para abordar este desafío se aplica una transformación crucial: la conversión de las series temporales a primeras diferencias logarítmicas. Este enfoque busca estabilizar la variabilidad de las series y facilitar la identificación de patrones y relaciones en el modelo VAR.

La necesidad de estacionarizar las series temporales se fundamenta en múltiples razones. En primer lugar, de acuerdo con Pokorny (1987), la estacionalidad es esencial para la predicción, ya que si la distribución de una serie temporal cambia con el tiempo, su comportamiento se torna impredecible y desafiante de modelar. Además, la estacionariedad es un requisito asumido por algunos modelos estadísticos, afirmando que para utilizar un modelo en la predicción se debe suponer que sus características son constantes a lo largo del tiempo.

La prueba de estacionariedad de la raíz unitaria, como la prueba ADF (*Augmented Dickey-Fuller*), se utiliza para verificar la estacionariedad de las variables. En el proceso de selección de variables para el modelo VAR, se lleva a cabo una evaluación cuidadosa de la estacionariedad de cada serie temporal. Utilizando la biblioteca '*pmdarima*' en Python, se determina el número óptimo de diferenciaciones requeridas para lograr la estacionariedad de cada variable. En este caso, se encontró que una única diferenciación fue suficiente para estacionarizar todas las series, de modo que las series son integrables de orden 1, es decir $I(1)$.

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de raíz unitaria (ADF) para cada variable, confirmados mediante la observación de la siguiente tabla:

Tabla 2. Prueba de raíz unitaria en 1ª diferencia.

Variables	Dickey-Fuller		Estacionaria
	Estadístico	p - value	
IPC	-30.3327	0.000000	Si
S&P500	-11.6574	1.97E-21	Si
USD/MXN	-50.5026	0.000000	Si
Oro	-51.7943	0.000000	Si
Petróleo WTI	-8.94874	8.84E-15	Si

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de *Yahoo Finance*.

Los resultados de la prueba de raíz unitaria (ADF) confirman que las variables son estacionarias, lo que las hace adecuadas para la inclusión en el modelo VAR.

Los p-valores significativamente bajos indican que las variables son estacionarias y se puede continuar con la estimación del modelo VAR.

La selección entre el Modelo VAR y el Modelo VECM es un paso crítico que depende de la estacionariedad y cointegración de las variables, es decir:

Estacionariedad: Cuando todas las variables son estacionarias, el Modelo VAR es apropiado para capturar sus relaciones dinámicas. En casos de no estacionariedad, se prefiere el VECM, que incluye términos de corrección de error para ajustar las desviaciones a corto plazo hacia el equilibrio a largo plazo.

Cointegración: El VECM es más adecuado cuando las variables están cointegradas, lo que indica una relación de equilibrio a largo plazo. Este modelo refleja las correcciones a corto plazo hacia el equilibrio a largo plazo.

Se identificó estacionalidad en los datos y se realizó la prueba de cointegración de *Johansen*. Los resultados muestran la presencia de múltiples relaciones de cointegración entre las variables estudiadas. Esto implica que existe un equilibrio a largo plazo entre estas variables, aunque puedan experimentar desviaciones a corto plazo.

Tabla 3. Prueba de Cointegración de Johansen

Estadísticas de Seguimiento	Valor	Eigenvalues	Valor	Critical Values		
				90%	95%	99%
Estadística 1	2159.76	Eigenvalue 1	0.1908	65.80	69.82	77.82
Estadística 2	1620.08	Eigenvalue 2	0.1739	44.49	47.85	54.68
Estadística 3	1133.06	Eigenvalue 3	0.1524	27.07	29.79	35.46
Estadística 4	711.65	Eigenvalue 4	0.1454	13.42	15.49	19.93
Estadística 5	311.09	Eigenvalue 5	0.1149	2.71	3.84	6.63

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de *Yahoo Finance*.

Por lo tanto, se estimará un VECM (Modelo de Corrección de Errores Vectorial) para capturar tanto las relaciones de equilibrio a largo plazo como las dinámicas a corto plazo entre las variables. Se espera que este modelo, al considerar la

bidireccionalidad entre las variables seleccionadas y el IPC, proporcione una comprensión integral de cómo se influyen mutuamente a lo largo del tiempo, contribuyendo a una interpretación más precisa de las dinámicas en el mercado mexicano.

4. Resultados

Dada la estructura de los datos, y considerando que las variables ya están en primeras diferencias logarítmicas, el modelo VECM toma la siguiente forma:

$$\Delta Y_t = \Pi Y_{t-1} + \Gamma_1 \Delta Y_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \Delta Y_{t-p+1} + \varepsilon_t \quad (6)$$

En donde:

ΔY_t : vector de primeras diferencias logarítmicas de las variables en el tiempo.

t . Representa cómo cambian las variables desde el periodo $t - 1$ al periodo t .

ΠY_{t-1} : matriz de cointegración multiplicada por el vector de niveles de las variables en el periodo $t - 1$. La cointegración implica que hay una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables.

$\Gamma_1 \Delta Y_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \Delta Y_{t-p+1}$: matrices de ajuste a corto plazo para los rezagos de las primeras diferencias. Estos términos capturan cómo las variables se ajustan a corto plazo después de que se produce un desequilibrio en el equilibrio a largo plazo.

ε_t : vector de errores en el periodo t . Representa las perturbaciones aleatorias no explicadas por el modelo.

Los resultados detallados de la estimación revelaron que el Índice S&P/BMV IPC está significativamente influenciado por las variables seleccionadas. Las regresiones detalladas se presentan en el *Anexo* para facilitar su revisión. Por consiguiente la siguiente tabla presenta la ecuación 1, que modela las variaciones en el Índice S&P/BMV IPC (d_IPC). Los coeficientes y estadísticas asociadas

proporcionan información clave sobre cómo diferentes variables afectan las fluctuaciones en el IPC.

Tabla 4. Resultados de la Estimación de la Ecuación 1 - d_IPC

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>valor p</i>	
d_CrudeOilWTI_1	-0.0465365	0.0142524	-3.265	0.0011	***
d_CrudeOilWTI_2	-0.0352786	0.0131672	-2.679	0.0074	***
d_CrudeOilWTI_3	-0.0148060	0.0116275	-1.273	0.2030	
d_CrudeOilWTI_4	-0.0020752	0.00990881	-0.2094	0.8341	
d_CrudeOilWTI_5	-0.0014335	0.00738203	-0.1942	0.8460	
d_Oro_1	-0.0505156	0.0276395	-1.828	0.0677	*
d_Oro_2	-0.0337513	0.0309512	-1.090	0.2756	
d_Oro_3	-0.0447476	0.0313571	-1.427	0.1537	
d_Oro_4	-0.0721028	0.0282509	-2.552	0.0108	**
d_Oro_5	-0.0292987	0.0214343	-1.367	0.1718	
d_USDMXN_1	-0.200402	0.0445944	-4.494	<0.0001	***
d_USDMXN_2	-0.103102	0.0443233	-2.326	0.0201	**
d_USDMXN_3	-0.0698276	0.0414375	-1.685	0.0921	*
d_USDMXN_4	0.0359904	0.0361391	0.9959	0.3194	
d_USDMXN_5	0.0525770	0.0259882	2.023	0.0432	**
d_SP500_1	0.0815048	0.0260191	3.132	0.0018	***
d_SP500_2	0.105274	0.0310508	3.390	0.0007	***
d_SP500_3	0.116625	0.0318070	3.667	0.0003	***
d_SP500_4	0.0609167	0.0293112	2.078	0.0378	**
d_SP500_5	0.0206771	0.0219668	0.9413	0.3466	
d_IPC_1	-0.803075	0.0236528	-33.95	<0.0001	***
d_IPC_2	-0.698426	0.0295069	-23.67	<0.0001	***
d_IPC_3	-0.559447	0.0314885	-17.77	<0.0001	***
d_IPC_4	-0.350532	0.0297601	-11.78	<0.0001	***
d_IPC_5	-0.148177	0.0236800	-6.257	<0.0001	***
EC1	0.0656180	0.0152823	4.294	<0.0001	***
Media de la vble. dep.	-0.000012	D.T. de la vble. dep.	0.013618		
Suma de cuad. residuos	0.284243	D.T. de la regresión	0.010616		
R-cuadrado	0.398229	R-cuadrado corregido	0.392264		
rho	-0.022520	Durbin-Watson	2.044450		

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de *Yahoo Finance*.

En cuanto al impacto de los precios del petróleo crudo WTI, los coeficientes de los primeros dos rezagos ($d_CrudeOilWTI_1$ y $d_CrudeOilWTI_2$) son negativos y significativos ($p < 0.01$). Esto indica que un aumento en los precios del petróleo tiene un efecto negativo significativo en el rendimiento del Índice IPC en los dos periodos subsiguientes. Sin embargo, los coeficientes de los rezagos posteriores ($d_CrudeOilWTI_3$ a $d_CrudeOilWTI_5$) no son significativos, lo que sugiere que el efecto del petróleo sobre el IPC se disipa rápidamente.

Respecto al oro, el primer rezago (d_Oro_1) tiene un coeficiente negativo y es significativo al nivel del 10% ($p < 0.10$), indicando un efecto negativo marginal sobre el IPC. Además, el cuarto rezago (d_Oro_4) es negativo y significativo al nivel del 5% ($p < 0.05$), sugiriendo un impacto negativo más sostenido en el tiempo. Los otros rezagos del oro no son significativos, lo que indica que su efecto sobre el IPC no es consistente en todos los periodos.

El análisis del tipo de cambio USD/MXN muestra que los primeros dos rezagos (d_USDMXN_1 y d_USDMXN_2) tienen coeficientes negativos y son altamente significativos ($p < 0.05$ y $p < 0.01$, respectivamente). Esto sugiere que una depreciación del peso mexicano tiene un impacto negativo significativo en el rendimiento del IPC en los periodos subsiguientes. El tercer rezago (d_USDMXN_3) es significativo al nivel del 10% ($p < 0.10$), mientras que el quinto rezago (d_USDMXN_5) tiene un efecto positivo significativo al nivel del 5% ($p < 0.05$), lo que puede indicar una recuperación o efecto de ajuste posterior.

Para el índice S&P 500, los coeficientes de los primeros cuatro rezagos (d_SP500_1 a d_SP500_4) son positivos y significativos ($p < 0.05$ y $p < 0.01$), indicando que un aumento en el S&P 500 tiene un impacto positivo en el rendimiento del IPC en los periodos subsiguientes. Debido a la interconexión y el optimismo que se generan en el mercado bursátil. En cuanto a los coeficientes de los rezagos del IPC, todos los coeficientes (d_IPC_1 a d_IPC_5) son negativos y significativos ($p < 0.01$). Esto refleja un comportamiento de reversión a la media en los rendimientos

del IPC, donde un aumento en un periodo es seguido por una disminución en los periodos siguientes y viceversa.

El coeficiente del término de corrección de error (EC1) es positivo y altamente significativo ($p < 0.01$), lo que confirma la existencia de una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables en el modelo. Este término indica la velocidad de ajuste hacia el equilibrio a largo plazo después de un desajuste. Finalmente, las estadísticas de diagnóstico del modelo muestran que la R-cuadrado de 0.398229 y la R-cuadrado corregida de 0.392264 indican que aproximadamente el 39.82% de la variabilidad en los rendimientos del IPC es explicada por el modelo. La Durbin-Watson de 2.044450 sugiere que no hay autocorrelación significativa de los residuos.

Por último, se presenta un pronóstico de un mes del Índice de la Bolsa Mexicana de Valores utilizando datos diarios que abarcan del 22 de junio de 2024 al 24 de julio de 2024. Es importante tener en cuenta que a medida que se extiende el horizonte temporal de las proyecciones, la exactitud del pronóstico tiende a disminuir. Esto se debe a la mayor incertidumbre y a la influencia de factores no considerados en el análisis, una limitación inherente a la naturaleza de cualquier modelo econométrico. A continuación, se muestra la gráfica correspondiente al pronóstico del IPC para el período mencionado.

Gráfica 4. Pronóstico del Modelo VEC para el IPC.

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica anterior presenta las predicciones generadas por el modelo de Vectores de Corrección de Error (VECM). Para obtener una comprensión más completa de estas relaciones, se muestra el impulso-respuesta del IPC a choques en estas variables clave. Este análisis proporciona una representación gráfica de cómo el IPC responde a cambios específicos en cada variable a lo largo del tiempo, permitiendo una visión dinámica de las interacciones identificadas.

Gráfica 5 Respuesta del IPC ante una perturbación de las variables

Fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones

En esta investigación se analizan los efectos del Índice de precios y cotizaciones en relación con las covariables económicas: tipo de cambio, precio del petróleo (WTI), precio del oro y el S&P 500 durante el periodo 2014-2024. Con los rendimientos logarítmicos de las variables seleccionadas se ejecuta un análisis gráfico y de estadística descriptiva. Se muestran agrupaciones de volatilidad dadas por algunos eventos atípicos como las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, así como la crisis del COVID-19 y más reciente, el conflicto de Ucrania y Rusia. Posteriormente se ejecutan las pruebas de raíz unitaria y la prueba de Cointegración de Johansen para la estimación de un Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM).

La validación del modelo VECM ha proporcionado la oportunidad de realizar un análisis exhaustivo, destacando el efecto temporal que una modificación en cada variable tiene sobre las demás, reflejando la dinámica de las relaciones entre las variables propuestas. Esta interconexión puede manifestarse en direcciones unidireccionales o bidireccionales, revelando la complejidad de las influencias mutuas.

El análisis de los resultados muestra que existe una relación bidireccional entre las variables y el mercado bursátil evidente. Por ejemplo, en la ecuación que modela el comportamiento del tipo de cambio (d_USDMXN), se observa una conexión significativa con el IPC. Esto sugiere que las fluctuaciones en el mercado bursátil influyen directamente en el tipo de cambio y viceversa, subrayando la interdependencia dinámica en la economía mexicana. El precio del petróleo crudo ($d_CrudeOilWTI$) está significativamente influenciado por el precio del oro, el tipo de cambio y el IPC, con todos mostrando coeficientes altamente significativos. Esto refleja el papel crucial del petróleo crudo en la economía global y su capacidad para impactar múltiples variables económicas de manera simultánea. La fuerte relación entre estas variables subraya la interdependencia dinámica en la economía mexicana.

El comportamiento del oro (d_{Oro}) también muestra una relación bidireccional significativa con el tipo de cambio y el IPC, lo que indica que las fluctuaciones en estos factores macroeconómicos pueden influir en los precios del oro. Además, el S&P 500 afecta al precio del oro y al tipo de cambio, demostrando la influencia de los mercados internacionales sobre la economía mexicana.

El análisis realizado mediante el modelo VECM revela una red intrincada de relaciones bidireccionales entre las variables seleccionadas y el IPC. La comprensión de estas interacciones es fundamental para la formulación de estrategias de inversión, dado que refleja cómo los cambios en una variable pueden tener efectos amplificados y de largo alcance en el mercado. La investigación subraya la importancia de considerar múltiples factores para analizar y predecir el comportamiento del mercado financiero en México.

6. Referencias

- A., O. R., L., J. P., & Martínez Palacios, M. T. (2022). Interacción del mercado de bonos en diferentes plazos durante el COVID-19: un enfoque de vectores autorregresivos. *Eseconomía*, 55-78.
- Caporale, G. S. (2010). Stock prices and monetary policy: An impulse response analysis. <http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/5043/1/1022%5B1%5D.pdf>.
- Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics). University of Alabama. – Fourth edition, 496.
- Gurkaynak, R. S. (2005). Do Actions Speak Louder than Words? The Response of Asset Prices to Monetary Policy Actions and Statements. *International Journal of Central Banking*, 1(1), 55-93.
- Hofmann, C. G. (2002). Asset Prices and the Conduct of Monetary Policy. *Royal Economic Society Annual Conference*.
- Lawrence J. Christiano, M. E. (1996). The Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from the Flow of Funds. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 78, No. 1, 16-34.
- Lee, B.-S. (1992). Causal Relations among Stock Returns, Interest Rates, Real Activity, and Inflation. *Journal of Finance*, vol. 47, 1591-1603.

- Levine, R. a. (1998). Stock market, banks and economic growth. *The American Economic Review*, 88, 537-558.
- Pokorny, M. (1987). *An Introduction to Econometrics*. New York: Basil Blackwell.
- Ratanapakorn, O., & Sharma, S. (2007). Dynamic analysis between the US stock returns and the macroeconomic variables. *Applied Financial Economics*, Vol. 17, 369-377.
- Rigobon, R. (2004). The impact of monetary policy on asset prices. *Journal of Monetary Economics* 51, 1553-1575.
- Sack, R. R. (2002). The Impact of Monetary Policy on Asset Prices. *NBER Working Paper No. w8794*.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. *The Econometric Society*, Vol. 48, No. 1, 1-48.
- Thorbecke, W. (1997). On Stock Market Returns and Monetary Policy. *Journal of Finance*, vol. 52, 635-654.

7. Anexo

Sistema VECM, orden del retardo 6
 Estimaciones de Máxima Verosimilitud, observaciones 2014-01-13-2024-06-21 (T = 2548)

Rango de cointegración = 1

Caso 1: Sin constante

beta (Vectores cointegrantes, Desviaciones típicas entre paréntesis)

CrudeOilWTI 1.0000 (0.00000)
 Oro 1.3140 (0.15321)
 USDMXN 2.8492 (0.20171)
 SP500 -1.2243 (0.17040)
 IPC 0.086408 (0.18129)

alpha (vectores de ajuste)

CrudeOilWTI -0.61332
 Oro -0.093109
 USDMXN -0.14150
 SP500 0.12257
 IPC 0.065618

Log-verosimilitud = 38563.1
 Determinante de la matriz de covarianzas = 4.9185176e-020
 AIC = -30.1516
 BIC = -29.8076
 HQC = -30.0268

Ecuación 2: d_CrudeOilWTI

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>valor p</i>	
d_CrudeOilWTI_1	-0.310650	0.0400865	-7.749	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_2	-0.271850	0.0370343	-7.340	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_3	-0.263164	0.0327038	-8.047	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_4	-0.160924	0.0278697	-5.774	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_5	-0.116929	0.0207628	-5.632	<0.0001	***
d_Oro_1	0.731043	0.0777393	9.404	<0.0001	***
d_Oro_2	0.591422	0.0870538	6.794	<0.0001	***
d_Oro_3	0.377213	0.0881955	4.277	<0.0001	***
d_Oro_4	0.111791	0.0794590	1.407	0.1596	
d_Oro_5	0.0593892	0.0602864	0.9851	0.3247	
d_USDMXN_1	1.53177	0.125427	12.21	<0.0001	***
d_USDMXN_2	1.31398	0.124664	10.54	<0.0001	***
d_USDMXN_3	1.02124	0.116548	8.762	<0.0001	***
d_USDMXN_4	0.831589	0.101645	8.181	<0.0001	***
d_USDMXN_5	0.361696	0.0730947	4.948	<0.0001	***
d_SP500_1	-0.715840	0.0731817	-9.782	<0.0001	***
d_SP500_2	-0.579037	0.0873340	-6.630	<0.0001	***
d_SP500_3	-0.305181	0.0894609	-3.411	0.0007	***
d_SP500_4	-0.354264	0.0824412	-4.297	<0.0001	***
d_SP500_5	-0.267189	0.0617840	-4.325	<0.0001	***
d_IPC_1	0.191631	0.0665262	2.881	0.0040	***
d_IPC_2	0.262402	0.0829916	3.162	0.0016	***
d_IPC_3	0.167177	0.0885650	1.888	0.0592	*
d_IPC_4	0.0530764	0.0837038	0.6341	0.5261	
d_IPC_5	0.0105265	0.0666027	0.1580	0.8744	
EC1	-0.613319	0.0429833	-14.27	<0.0001	***
Media de la vble. dep.	-0.000011	D.T. de la vble. dep.	0.041068		
Suma de cuad. residuos	2.248595	D.T. de la regresión	0.029860		
R-cuadrado	0.476548	R-cuadrado corregido	0.471359		
rho	-0.027744	Durbin-Watson	2.055167		

Ecuación 3: d_Oro

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>valor p</i>	
d_CrudeOilWTI_1	0.0849507	0.0133922	6.343	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_2	0.0733459	0.0123725	5.928	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_3	0.0584301	0.0109257	5.348	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_4	0.0374397	0.00931075	4.021	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_5	0.0215516	0.00693648	3.107	0.0019	***
d_Oro_1	-0.745332	0.0259713	-28.70	<0.0001	***
d_Oro_2	-0.591697	0.0290831	-20.35	<0.0001	***
d_Oro_3	-0.400861	0.0294645	-13.60	<0.0001	***
d_Oro_4	-0.256829	0.0265458	-9.675	<0.0001	***
d_Oro_5	-0.109510	0.0201406	-5.437	<0.0001	***
d_USDMXN_1	0.248418	0.0419028	5.928	<0.0001	***
d_USDMXN_2	0.222708	0.0416481	5.347	<0.0001	***
d_USDMXN_3	0.219930	0.0389365	5.648	<0.0001	***
d_USDMXN_4	0.162641	0.0339579	4.789	<0.0001	***
d_USDMXN_5	0.111016	0.0244196	4.546	<0.0001	***
d_SP500_1	-0.0744462	0.0244487	-3.045	0.0024	***
d_SP500_2	-0.0697826	0.0291767	-2.392	0.0168	**
d_SP500_3	-0.0725771	0.0298872	-2.428	0.0152	**
d_SP500_4	-0.0472109	0.0275421	-1.714	0.0866	*
d_SP500_5	-0.0370787	0.0206409	-1.796	0.0726	*
d_IPC_1	0.0470265	0.0222252	2.116	0.0345	**
d_IPC_2	0.0685147	0.0277260	2.471	0.0135	**
d_IPC_3	0.0772836	0.0295879	2.612	0.0091	***
d_IPC_4	0.0431099	0.0279639	1.542	0.1233	
d_IPC_5	0.0557702	0.0222507	2.506	0.0123	**
EC1	-0.0931089	0.0143599	-6.484	<0.0001	***

Media de la vble. dep.	-0.000012	D.T. de la vble. dep.	0.013286
Suma de cuad. residuos	0.250967	D.T. de la regresión	0.009976
R-cuadrado	0.441800	R-cuadrado corregido	0.436266
rho	-0.020396	Durbin-Watson	2.039377

Ecuación 4: d_USDMXN

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>valor p</i>	
d_CrudeOilWTI_1	0.129622	0.0107678	12.04	<0.0001	***

d_CrudeOilWTI_2	0.116738	0.00994798	11.73	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_3	0.0964374	0.00878473	10.98	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_4	0.0605376	0.00748622	8.087	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_5	0.0226717	0.00557721	4.065	<0.0001	***
d_Oro_1	0.0899258	0.0208820	4.306	<0.0001	***
d_Oro_2	0.0614928	0.0233840	2.630	0.0086	***
d_Oro_3	0.0152960	0.0236907	0.6457	0.5186	
d_Oro_4	-0.0040172	0.0213439	-0.1882	0.8507	
8					
d_Oro_5	0.00089416	0.0161938	0.05522	0.9560	
6					
d_USDMXN_1	-0.565561	0.0336915	-16.79	<0.0001	***
d_USDMXN_2	-0.451780	0.0334868	-13.49	<0.0001	***
d_USDMXN_3	-0.357316	0.0313065	-11.41	<0.0001	***
d_USDMXN_4	-0.245903	0.0273035	-9.006	<0.0001	***
d_USDMXN_5	-0.0739636	0.0196344	-3.767	0.0002	***
d_SP500_1	-0.295277	0.0196577	-15.02	<0.0001	***
d_SP500_2	-0.232423	0.0234592	-9.908	<0.0001	***
d_SP500_3	-0.211954	0.0240306	-8.820	<0.0001	***
d_SP500_4	-0.156793	0.0221450	-7.080	<0.0001	***
d_SP500_5	-0.0800259	0.0165961	-4.822	<0.0001	***
d_IPC_1	-0.0693497	0.0178700	-3.881	0.0001	***
d_IPC_2	-0.110060	0.0222928	-4.937	<0.0001	***
d_IPC_3	-0.0653893	0.0237899	-2.749	0.0060	***
d_IPC_4	-0.0126517	0.0224841	-0.5627	0.5737	
d_IPC_5	-0.0109576	0.0178905	-0.6125	0.5403	
EC1	-0.141503	0.0115460	-12.26	<0.0001	***

Media de la vble. dep.	1.97e-06	D.T. de la vble. dep.	0.011370
Suma de cuad. residuos	0.162246	D.T. de la regresión	0.008021
R-cuadrado	0.507266	R-cuadrado corregido	0.502382
rho	-0.016742	Durbin-Watson	2.032538

Ecuación 5: d_SP500

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>valor p</i>	
d_CrudeOilWTI_1	-0.110473	0.0156746	-7.048	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_2	-0.0803332	0.0144811	-5.547	<0.0001	***
d_CrudeOilWTI_3	-0.0366594	0.0127878	-2.867	0.0042	***

d_CrudeOilWTI_4	-0.0317989	0.0108976	-2.918	0.0036	***
d_CrudeOilWTI_5	-0.0212720	0.00811867	-2.620	0.0088	***
d_Oro_1	-0.112634	0.0303976	-3.705	0.0002	***
d_Oro_2	-0.0687951	0.0340398	-2.021	0.0434	**
d_Oro_3	-0.0620700	0.0344862	-1.800	0.0720	*
d_Oro_4	-0.0466814	0.0310700	-1.502	0.1331	
d_Oro_5	0.00244041	0.0235732	0.1035	0.9176	
d_USDMXN_1	-0.311187	0.0490443	-6.345	<0.0001	***
d_USDMXN_2	-0.184468	0.0487462	-3.784	0.0002	***
d_USDMXN_3	-0.136492	0.0455724	-2.995	0.0028	***
d_USDMXN_4	0.00156814	0.0397454	0.03945	0.9685	
d_USDMXN_5	0.0688837	0.0285815	2.410	0.0160	**
d_SP500_1	-0.789012	0.0286155	-27.57	<0.0001	***
d_SP500_2	-0.582226	0.0341493	-17.05	<0.0001	***
d_SP500_3	-0.404221	0.0349809	-11.56	<0.0001	***
d_SP500_4	-0.291253	0.0322361	-9.035	<0.0001	***
d_SP500_5	-0.142155	0.0241588	-5.884	<0.0001	***
d_IPC_1	0.00908928	0.0260131	0.3494	0.7268	
d_IPC_2	-0.0173654	0.0324514	-0.5351	0.5926	
d_IPC_3	-0.0252584	0.0346306	-0.7294	0.4658	
d_IPC_4	0.00041201	0.0327298	0.01259	0.9900	
d_IPC_5	-0.0009913	0.0260430	-0.03807	0.9696	
EC1	0.122566	0.0168073	7.292	<0.0001	***

Media de la vble. dep.	-1.52e-06	D.T. de la vble. dep.	0.016151
Suma de cuad. residuos	0.343802	D.T. de la regresión	0.011676
R-cuadrado	0.482527	R-cuadrado corregido	0.477398
rho	-0.025061	Durbin-Watson	2.049602

Matriz de covarianzas cruzadas entre ecuaciones:

	CrudeOilWTI	Oro	USDMXN	SP500	IPC
CrudeOilWTI	0.00088249	1.9313e-005	-4.9486e-005	0.00010548	7.2327e-005
Oro	1.9313e-005	9.8496e-005	-3.4364e-006	1.0092e-006	1.9680e-006
USDMXN	-4.9486e-005	-3.4364e-006	6.3676e-005	-1.5200e-005	-1.3062e-005
SP500	0.00010548	1.0092e-006	-1.5200e-005	0.00013493	6.7176e-005
IPC	7.2327e-005	1.9680e-006	-1.3062e-005	6.7176e-005	0.00011156

Determinante = $4.91852e-020$